

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

12-13-oktabr, Farg‘ona, O‘zbekiston, 2023-yil

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg‘ona politexnika institutida o‘tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o‘rin olgan. To‘plamda oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta‘minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

Salomov O‘.R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg‘or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg‘ona filiali, O‘zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg‘ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo‘tayeov, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy xujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari shaxsan mas‘uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Курбаниязов Т.У, Нажматдинов Р.К, Кушманов.Э.М
Бердақ номидаги Қароқалпоқ давлат университети

Абстракт. Ушбу тезисда, электр таъминоти тизимларида уч фазали электр тармоғини ўлчов ва назорат элементлари ва қурилмаларида ахборот кўринишидаги электр энергияси токининг ўзгариши рўй беради. Электр токининг ўзгариши иссиқлик ва масса алмашинуви асосида ва электр магнит ва электр динамик ҳодисалар оқибатида амалга оширилади. Токнинг бирламчи ўзгартирувчиларида энергия ўзгаришининг асосий функцияси – ўлчов ва назорат тизими учун ток ёки кучланиш кўринишидаги ахборотнинг ўзгариши жараёнида рўй беради [1, 2].

Калит сўзлар: бирламчи тоқлар, иккиламчи кучланишлар, ўзгарткич датчиклар, ўлчов ва назорат қилиш, датчик таҳлили.

ANALYSIS OF PRIMARY CURRENT TO SECONDARY SIGNAL CONVERSION SENSORS OF REACTIVE POWER

Kurbaniyazov T.U, Najmatdinov R.K, Kushmanov.E.M
Karakalpak State University named after Berdak

Annotation. In this thesis, the change of electric current in the form of information occurs in the measurement and control elements and devices of the three-phase electric network in the power supply systems. The change in electric current is carried out on the basis of heat and mass transfer and due to electro-magnetic and electro-dynamic phenomena. The main function of energy conversion in primary current transformers is the process of changing information in the form of current or voltage for the measurement and control system [1, 2].

Key words: primary currents, secondary voltages, switching sensors, measurement and control, sensor analysis.

Асосий қисм. Ҳозирги вақтда ўзгартиргичларнинг кўплаб турлари маълум ва бу зарур типдагисини, ўзгартиргичларнинг муайян конструкциясини танлашни қийинлаштиради. Шу сабабли ўзгартиргичлар

элементлари ва конструкциясини муайян тамойиллар асосида таҳлил қилиш мақсадга мувофиқки, бу уларнинг принципал ва конструктив ўзига хосликларини аниқлаш имконини беради. Бу соҳада кўплаб ишларнинг мавжудлигига қарамай, ҳозирги вақтда носимметрик уч фазали ток ўзгартиргич датчикларнинг (НУФТЎД) электр таъминоти тизимлари уч фазали электр тармоғининг токларни кучланиш кўринишдаги сигналларга ўзгартиришнинг умумийлаштирилган таснифи йўқ [3, 13].

Уч фазали электр тармоқларда электр иссиқлик ва электр кимёвий эффектларни қўллаш мумкин, бироқ амалга ошириш қийинлиги ва паст метрологик характеристика туфайли улар кам қўлланилади [4].

Контактсиз ўзгартгичлар қўлланилган магнитга, сезгир элементлари типига кўра электрометриқ, электромеханиқ, индукцион, магнитогальваниқ, магнитрезонансли ва магнитооптик турларга бўлинади [5].

Контактли ўзгартирувчилар, ташқи магнит майдонлар ва ферромагнит массалар кўрсаткичлари инвариантчилиги, ёрдамчи қувват манбаларига эҳтиёжнинг йўқлигига қарамай, нисбатан катта масса ва қувват истеъмолига эга, ишончилиқ даражаси паст, кенг диапазонда амалга ошириш қийин, уларни электроавтоматика бошқаруви ва назорати тизимлари, юқори кучланишли электр узатиш тизими занжирлари ва электр таъминот тизимларида деярли қўллаб бўлмайди, шунингдек улар катта динамик хатоликларга эга [6].

Оптик толали ток ўзгартиргичлари. Ҳозирги вақтда токни ўзгартириш учун оптик толали линиялардан фойдаланилади, бу хавфсизлик техникаси ва хатодан ҳимояланиш нуқтаи назаридан афзал ҳисобланади [7]. Бундай линиялардан аналогли сигналларни бевосита узатиш алоқа линияси элементлари характеристикалари ностабиллиги туфайли кичик хатоликларга етишиш имконини бермайди, шунинг учун модуляциянинг ҳар хил турлари қўлланилади.

Магнитооптик ИП БФ1320 шишадан ясалган сочма конструкцияли ёпиқ световодга эга ва у қурилмани ток симини узмасдан монтаж қилиш имконини беради. Ёпиқ оптик контурдан фойдаланиш ташқи магнит майдонлар таъсирини пасайтириш имконини беради, бироқ бунда ўлчанаётган токнинг катта ЭЮКси туфайли компенсацион методдан фойдаланиш қийинчилик туғдиради. Уни магнит майдонининг ферромагнит концентраторларисиз бажариб бўлмайди. Шунинг учун ўзгартиргичнинг қўшимча вақт ва ҳарорат хатоликлари пайдо бўлади [7]

1-расм. Фарадей эффектига асосан ток магнитооптик ўзгартиргичининг структуравий схемаси.

Магнитогальваник ток ўзгартиргичлари. Ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб магнитогальваник эффектга, хусусан, Холл эффектига асосланган ток трансформаторлари қўлланила бошланди. Магнитогальваник ток трансформаторларининг иши икки тамойилга асосланган. Биринчиси – оқувчи ток яратаётган магнит майдони кучланишини тўғридан-тўғри ўлчаш. Иккинчиси – токни ўлчашнинг компенсацион усули, у токни ўтказгич атрофидаги магнитопровод магнит майдони компенсацион ток магнит майдони билан магнитопроводдаги махсус ўрам орқали тенглашади, натижада Холл датчиги (ХД) ноль-орган сифатида ишлайди ва бу токни ўлчаш аниқлигини ошириш имконини беради [8].

2-расм. Холл эффекти асосидаги магнит-гальваник ток ўзгартгичининг тузилиш схемаси.

Ўзгартгичнинг электр таъминоти кучланиш стабилизаторидан 24 В кучланиш билан амалга оширилади ва 12 кГц частотада ишлайдиган кучланиш ўзгартгичига берилади. Чикишида ± 12 В ўзгармас кучланиш шакллантирилади. Магнит-гальваник ўзгартгичларда унча катта бўлмаган ҳажм ва вазндан ташқари, уларнинг афзаллиги юқори тезкорлиги ҳисобланади, бу улардан ўзгармас токни ўзгартириш учун фойдаланишга имкон беради.

Электромеханик ўзгартгичлар. Энг оддий тўғридан-тўғри ўзгартиришли электромеханик ўлчаш асбоби (вольтметр, амперметр) учта асосий ўзгартгичлар – ўзгартириш занжири (ЎЗ), ўлчаш механизми (ЎМ) ва санок қурилмасидан ташкил топган. Магнит-электрик асбобларнинг юқори сезгирлиги ва аниқлиги, кичик энергия истеъмоли ва бошқа ижобий хоссалари уларни бошқа электромеханик асбоблардан афзаллигини кўрсатади. Улардан ўзгарувчан ток тармоқларида ўлчашлар учун фойдаланиш масаласи ўзгартгичлар ёрдамида ўзгарувчан токни ўзгармас токка ўзгартириш йўли билан ечилган [9].

Электромеханик ток датчикларида (ЭМД) ҳаракатланувчи қисмни ҳаракатлантириш учун ўлчанадиган токли ғалтак ва ферромагнит материаллардан тайёрланган бир ёки бир неча ўзаклардан ташкил топган тизимнинг магнит майдони энергияси ишлатилади. ЭМДнинг учта тури, яъни текис ғалтакли, думалоқ ғалтакли ва берк магнит ўтказгичли тузилмалари кенг қўлланилади. Кўрсаткичли ўзак спиралли пружина ва тинчлантиргичнинг ҳаракатланувчи қисми билан таянчларга маҳкамланади. ЭМДда тинчлантиргичлар ҳаволи, суюқликли ёки магнит-индукцион бўлиши мумкин. Афзалликлари: тузилманинг оддийлиги, арзонлиги, нисбатан юқори аниқлиги билан ва ишонччилик, ўта юкланиш қобиляти, ўзгармас ва ўзгарувчан ток занжирларида ишлаш имконияти, 1,0, 1,5, 2,5 аниқлик синфлари; 45 Гц ...10 кГц частоталар диапазони; 0,5...300 А (тўғри уланишда) ва ўлчаш ток трансформатори (ЎТТ) билан 20 000 А гача ток бўйича ўлчаш дипазони; 1,5 ... 60 В (тўғри уланишда) ва ўлчаш кучланиш трансформатори (ЎКТ) билан 6000 В гача кучланиш бўйича ўлчаш дипазонини ташкил килади [10].

Бир фазали уч элементли датчик. ЭТТ тармоғидан оқётган бир фаза I_A – бирламчи токини иккиламчи кучланишга ўзгартириш уч элементли датчикнинг ўзгартириш элементлари 3-расмда келтирилган.

Уч элементли ток ўзгартириш датчигининг энг содда турида бирламчи токни иккиламчи кучланиш – сигналга ўзгартириш жараёни ЭТТ тармоғининг ток ўтказгичи – датчикнинг кўзғатиш манбаси – бирламчи чулғами асосида амалга оширилиб, датчикнинг сезгир элементи сифатида бирламчи чулғам ҳосил қилувчи магнит майдонида жойлашган иккиламчи чулғам (Роговский белбоғи – пояси) (3 – расм) ишлатилади [11].

3-расм. Роговский белбоғи

1 – магнит ўзак ва 2 - иккиламчи чулғамли элементлардан иборат бир хил ўралган ва ихтиёрий ёпиқ формадаги узун соленоид ҳамда 3 – $I_1(t)$ – бирламчи ток ўтказгич – бирламчи чулғам.

Ушбу тур датчикда иккиламчи чулғамнинг чиқишини бир учи чулғамли магнит ўзак – соленоиднинг ўқи бўйича ётади, иккинчи учи эса соленоид ва ўқ бўйича ётган чулғам устига ўралган чулғам учи кўринишида бўлади. Бунда иккиламчи чулғам чиқиш кучланиши бирламчи токга пропорционал бўлиши таъминланади [11].

Ток трансформаторлари. Ушбу тур датчик – ток трансформаторида учта ўзгартириш элементлари мавжуд: Ҳозирги вақтда классик ток ўзгартиргичлари иккиламчи ўрамлари чиқувчи тоқларининг энг кўп қўлланиладиган қийматлари – 1 ва 5 А.

Электр таъминоти тизими тоқлари ва қувватини бошқариш замонавий электрон ва микропроцессорли қурилмалари талабларини қониқтирмайди. Чунки бунда юкларнинг электр қуввати бир неча юз вольт-амперга ётади, бу электр таъминоти тизимида қўшимча мос элементлар ва қурилмалар чиқишига оралиқ ўзгартирувчи трансформаторлар сифатида уланиш заруратини талаб ётади [11].

4-расм. Классик ток трансформатори.

а-умумий кўриниши. б- ток трансформатори схемаси (магнит ўзак, иккиламчи чулғам - w_2 , бирламчи ток ўтказгич – i , бирламчи чулғам - w_1).

Бир ва уч фазали бирламчи тоқларни тўрт элементли датчиклари. Профессор В. Коваленков яратган бир фазали тўрт элементли магнит бошқарилувчи контактининг-датчиги (геркон) асосий элементлари 5 – расмда келтирилган. Бир фазали тўрт элементли бирламчи ток датчигида 4 - ток ўтказгич - бирламчи чулғамдан ток оқиб ўтганда 1 – қўзғалувчи контакт 2 – қўзғалмас контактга уланади, ток оқиши тўхтаганда 1 – контакт 2 - контакtdан узилади [12].

5-расм. Профессор В. Коваленковнинг магнит бошқарилувчи контактининг асосий элементлари:

1-қўзғалмас контакт, 2-қўзғалувчан контакт, 3-магнит ўзак, 4-ток ўтказгич - бирламчи чулғам, 5-изоляция. Геркон кўринишидаги тўрт элементли датчигда ёрдамчи – изоляцияловчи материал сифатида 5 - изоляциядан фойдаланилади.

Ҳозирги кунда ўзгармас ва ўзгарувчан ток датчиклари мавжуд бўлсада, лекин электр энергия таъминоти манбаларини реактив қувватнинг уч фазали тоқлари носимметриклигини ўзгаришни бошқарувида ўзгармас ва ўзгарувчан тоқлар датчикларининг оптимал турини танлашда уларнинг авзалликлари ва камчиликларини кўриб чиқиш ҳамда уларни ишлаб чиқиш ва бошқариш тизимида қўлланиш истиқболларини баҳолаш талаб этилади. Ток датчикларини нисбий таҳлил 1- жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ток датчикларини нисбий таҳлил жадвали

№	Тури	Ўлчаш чегараси	Хатолиги	Авзалликлари	Камчиликлари
1	Электромеханик	0-1000 А	5 %	Тузилманинг оддийлиги	Ҳаракатланувчи қисмининг мавжудлиги
2	Роговский белбоғи (пояси)	10-100 А	0,2 - 0,5 %	Тузилманинг оддийлиги	Катта ҳажм-вазн кўрсаткичлари

3	Резистив	0-10 кА	0,2 - 0,5 %	Тузилманинг оддийлиги	Занжирларни узилишлари зарурати
4	Магнито резонансли	0-10 кА	0,01 - 0,03 %	Юқори аниқлик	Манбада занжирларни узилишлари зарурати
5	Ток трансформатори	0-150 кА	0,2 - 0,5 %	Ишончлилик, хизмат кўрсатишнинг оддийлиги	Катта ҳажм-вазн кўрсаткичлари
6	Магнито галваник	0-200 кА	0,1 - 0,5 %	Юқори аниқлик ва сезгирлик	Конструктив ва схематик мураккаблик
7	Магнито оптик	0-200 кА	0,05 - 0,1 %	Юқори вольтли линияларда қўллаш имконияти	Тузилма ва ўлчаш схемасининг мураккаблиги
8	Ток қийматини кучланиш кўринишдаги чиқиш сигналига электромагнит ўзгартирувчи датчик	0-300 А	0,2 - 0,5 %	Тузилма ва тайёрлаш технологиясининг оддийлиги, ишончлилик, тежамкорлик	Ташқи магнит майдонлар ва хароратнинг таъсири
9	Функцияларининг имкониятлари кенгайтирилган токни кучланишга ўзгартгичлар	0-500 А	0,2 - 0,5 %	Тузилма технологиясининг оддийлиги, ишончлилик, тежамкорлик, имкониятлари кенгайтирилганлиги	Ташқи магнит майдонлар ва хароратнинг таъсири
10	Кўп фазали ток қийматини кучланиш кўринишдаги чиқиш сигналига электромагнит ўзгартирувчи датчик	0-300 А	0,2 - 0,5 %	Кўп фазали тоқлар ҳосил қилган магнит оқимларининг ўзаро тасирларини ҳисобга олишлик, тайёрлаш технологиясининг қулайлиги, ишончлилик, тежамкорлик, аниқлиги,	Ташқи магнит майдонлар ва хароратнинг таъсири

				тезкорлиги, чиқиш тавсифининг чизиқлиги	
11	Носимметрик уч фазали тоқларини ўзгартириш датчикларини	0-500 А	0,2 - 0,45 %	Конструктив тузилиши оддийлиги, ишончлилик, тежамкорлик, аниқлиги ва носимметрик тоқларда қўлланилиши	Ташқи магнит майдонларга тасирчанлиги ва хароратга боғликлиги

Хулоса. Шундай қилиб, электромагнит ток датчиклар тузилмаларининг дастлабки таҳлили ва уларнинг 1-жадвалда келтирилган имкониятларини нисбий таҳлил шуни кўрсатдики, электр таъминоти тизимлари энергия таъминоти манбаларини реактив қувват носимметриклигини бошқариш учун тузилма ва уни тайёрлаш технологиясининг оддийлиги, юқори ишончлиги ва тежамкорлиги туфайли ток қийматини кучланиш кўринишдаги чиқиш сигналига ўзгартириш датчик энг истиқболли ҳисобланади.

Ток қийматини кучланиш кўринишдаги чиқиш сигналига ўзгартирувчи датчикнинг сезгир элементи (ясси ўлчаш чўлғами) ва ички магнит ўтказгич пластинкаси магнит ўтказгичи тирқишида жойлашган тури электр энергия таъминотида носимметриклигини бошқарувида қўйилган талабларни тўлиқ қониқтиради.

Фойдаланган адабиётлар

1. Abubakirov, A. B., Najmatdinov, Q. M., Kurbaniyazov, T. U., & Kuvatova, S. B. (2021). Sensor characteristics monitoring and control of single and three-phase currents in electric networks. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2282-2287.
2. Abubakirov, A. B., Tanatarov, R. J., Kurbaniyazov, T. U., & Kuvatova, S. B. (2021). Application of automatic control and electricity measurement system in traction power supply system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 180-186.
3. Kh, Siddikov I. "Permissible Voltage Asymmetry for Asynchronous Motor Control in Non-Nominal Operating Situations." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 3.9 (2022): 55-64.
4. INTER, F. L. I. (2017). An International Multidisciplinary Research Journal. *An International Multidisciplinary Research Journal*, 41(43).

5. Kurbaniyazov, T. U. (2022). Distributed Active and Reactive Power Control With Smart Microgrid Demonstration. Middle European Scientific Bulletin, 30, 1-
6. Bazarbayevich A. A., Urunbayevich K. T., Pirnazarovich N. M. Reactive power and voltage parameters control in network system //innovative achievements in science 2022. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 16-20.
7. Железко. Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов. -М.: ЭНАС, 2009. -456 с.
8. Trankler H. und Reindl I. (Hrsg.), Sensortechnik. Springer, Verlag Berlin Heidelberg. 2014.
9. Голованова А.М., Кравцов А.В. Теоретические основы электротехники // Электрические измерения: Учебное пособие для студентов электротехнических специальностей. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2006. – 96 с.
10. Курбаниязов, Т. У. (2023). Модель многофазного датчика преобразования первичного тока во вторичное напряжение в системах электроснабжения. Scientific aspects and trends in the field of scientific research, 1(9), 139-142.
11. Бордаев В.В., Гуртовцев А.Л., Чижонок В.И. Испытание, выбор и применение низковольтных однофазных измерительных трансформаторов тока // Электрические станции. М.,- 2004. - №4. - С. 37-45.
12. Гуртовцев А.Л. Измерительные трансформаторы тока на 0,4 – 10 кВ. Возможности улучшения характеристик // Новости Электротехники. – М., 2008. – № 1(49). –С. 46-54.
13. Siddikov I. K. et al. Statistical descriptions of multiphase current sensors of reactive power control systems in renewable power supply power systems //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский